

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

JOSÉ ROCHA E MARIANA TANAKA

TREINAMENTO DA POPULAÇÃO
Plano de Resiliência para a Cidade de São Paulo

SÃO PAULO
2021

JOSÉ ROCHA E MARIANA TANAKA

TREINAMENTO DA POPULAÇÃO
Plano de Resiliência para a Cidade de São Paulo

Trabalho apresentado nas disciplinas
AUT 5841 – Sustentabilidade,
Tecnologia E Cidades.
AUT 5843 – Projeto, Percepção e
Conforto Ambiental: Da Cidade ao
Edifício.

SÃO PAULO
2021

Sumário

INTRODUÇÃO.....	4
1 TEMA.....	5
1.1 Cidade Resiliente	5
1.2 Treinamento da população	5
2 ONU-INICIATIVAS.....	6
2.1 Campanha "Construindo Cidades Resilientes - Minha Cidade Está se Preparando"	7
3 ESTUDOS DE CASO	11
3.1 Campinas	11
3.2 Nova York.....	11
4 REFERÊNCIAS PARA PLANO DE RESILIÊNCIA E DEFESA CIVIL	12
4.1 A Defesa Civil no Mundo	16
4.2 A Defesa Civil no Brasil	17
4.3 A Defesa Civil no Município de São Paulo	19
4.3.1 Organização da Defesa Civil de São Paulo.....	21
5 VIZINHANÇA SOLIDÁRIA	26
6 CONCLUSÕES	28
7 PROPOSTAS DE AÇÕES EMERGENCIAIS.....	30
7.1 PROPOSTAS DE AÇÕES MÉDIO E LONGO PRAZO	31
8 ANEXOS – ENTREVISTA COM DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO	33
9 BIBLIOGRAFIAS.....	36

INTRODUÇÃO

Segundo o relatório World Urbanization Prospects, produzido pela Divisão das Nações Unidas para a População do Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2050. Junto desse aumento populacional e urbano estão os riscos globais, cada vez mais crescentes e preocupantes, segundo o relatório de risco global de 2021 (Global Risk Report 2021), onde apresenta informações sobre as principais ameaças que o mundo pode sofrer neste ano e na próxima década, são eles: condições climáticas extremas, falhas em respostas climáticas e danos ambientais causados pelo homem, além da concentração de capacidades digitais, desigualdade digital e falhas em segurança cibernética, doenças infecciosas, erosão da coesão social, ataques terroristas, entre outros. Todas essas análises incluem também o Brasil, como país em desenvolvimento, é afetado gravemente com esses impactos citados e demais stress urbanos.

As cidades hoje têm uma importância fundamental na vida do ser humano, tornou-se sua forma organizacional de sobrevivência e visto que o crescimento populacional se estende, ela está cada vez mais intimamente ligada ao desenvolvimento e sobrevivência da humanidade. Tendo em vista esses dados e o contexto atual apresentado das previsões no aumento e frequência dos eventos extremos, construir cidades mais seguras e resilientes é um desafio a ser alcançado em âmbito internacional, já que as ocorrências de desastres na história nos mostram esse interrompimento da vida em áreas urbanas, planejar cidades preparadas para enfrentar esses eventos se torna ponto fundamental a considerar no planejamento urbano.

Tendo em vista esses apontamentos, esse trabalho abordará diagnósticos e propostas para um plano de cidade resiliente dentro da cidade de São Paulo, o foco da pesquisa se dá dentro do tema Treinamento da População. Diante disso, os estudos e planos de ações para resiliência urbana são apresentados como estratégias mitigadoras para futuros eventos extremos.

1 TEMA

1.1 CIDADE RESILIENTE

Uma cidade resiliente, de acordo com Jabareen (2013, p.227):

resilient city is defined by the overall abilities of its governance, physical, economic and social systems and entities exposed to hazards to learn, be ready in advance, plan for uncertainties, resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions.

1.2 TREINAMENTO DA POPULAÇÃO

Tornar as cidades mais resilientes atualmente, tem como premissa refletir sobre aqueles que vivem nas cidades, com seus sistemas sociais, econômicos e culturais. A população e as políticas públicas devem estar envolvidas na busca desse modelo de cidade resiliente, com o objetivo de uma melhor qualidade de vida urbana.

Dentro da temática resiliência urbana, o eixo sobre treinamento da população aborda a conscientização da população afetada, seu engajamento e preparação para eventos extremos. Muitos exemplos de casos bem sucedidos são apontados na campanha "Construindo Cidades Resilientes - Minha Cidade Está se Preparando" liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres (UNISDR), quando a população está preparada para os desastres urbanos, o funcionamento da mitigação, da recuperação e as vidas salvas são muito maiores e todo o plano funciona melhor, são evitados muitos prejuízos porque a população corresponde ao plano, participa e sabe como reagir diante das situações apresentadas, colaborando para o fortalecimento do planejamento.

Portanto, treinar a população envolve todos os demais eixos para uma cidade resiliente, afinal a cidade é para as pessoas e somente com a colaboração e entendimento dos atingidos é que o plano funciona.

2 ONU-INICIATIVAS

Em resposta a esses eventos extremos e desastres, observa-se iniciativas também mais frequentes nos diversos setores governamentais, em nível mundial, procuram "reduzir o risco de desastres e nas perdas de vidas, meios de subsistência e saúde, bem como de ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e países" (ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES, 2015, p.7).

Neste cenário a ONU vem desde 1960 promovendo debates e campanhas a respeito da redução de risco de desastres. Em 1990 criou a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) objetivando a continuidade das ações de prevenção de desastres e redução de vulnerabilidades. A EIRD visa à implementação de diversas iniciativas, que vão desde campanhas preventivas até auxílio para realização de atividades fim. Em 2005 no Japão, foi firmado o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015, tratado que envolveu mais de 160 nações, incluindo o Brasil, em que foram criadas as medidas a serem implementadas para redução do risco de desastres e vulnerabilidades frente às ameaças naturais até 2015. Em 2010 foi lançada, ao nível global, a campanha "Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se preparando" onde tal campanha tem por objetivo estimular os governos locais a construírem uma consciência de resiliência bem como o seu aumento seguindo dez passos essenciais. Em 2015 criou-se a Estrutura de Sendai, que é o instrumento sucessor da Estrutura de Ação de Hyogo (HFA) 2005-2015: Construindo a Resiliência das Nações e Comunidades aos Desastres. É o resultado de consultas às partes interessadas iniciadas em março de 2012 e negociações intergovernamentais realizadas de julho de 2014 a março de 2015, que foram apoiadas pela UNDRR (Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres) a pedido da Assembleia Geral da ONU. O UNDRR tem a tarefa de apoiar a implementação, acompanhar e revisar a Estrutura de Sendai, ela fornece ações concretas para proteger estados dos riscos de desastres. Trabalha em conjunto com outros acordos da Agenda 2030, acordo de Paris, Nova Agenda Urbana e objetivos de desenvolvimento sustentável. Defende a redução substancial do risco de desastres e perdas em vidas, meios de subsistência e saúde. Reconhece que o Estado tem o papel principal de reduzir o risco de desastres, mas essa responsabilidade deve

ser compartilhada com outras partes interessadas, incluindo o governo local, o setor privado e outras partes interessadas.

2.1 CAMPANHA "CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES - MINHA CIDADE ESTÁ SE PREPARANDO"

Junto a essas iniciativas, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres (UNISDR), propôs uma campanha "Construindo Cidades Resilientes - Minha Cidade Está se Preparando", criada em 2010, com uma atualização realizada em 2017, muitas prefeituras já aderiram a campanha, e no Brasil mais de mil municípios estão inclusos nessa adesão (OBSERVATÓRIO DA CIDADE RESILIENTE, 2018), no estado de São Paulo apenas quatro municípios de fato construíram um plano de resiliência a partir desse manual, são eles Campinas, São José do Rio Preto, Vinhedo e Itatiba. A proposta da Campanha é apresentar formas de aumentar a capacidade de enfrentamento e reduzir ameaças, vulnerabilidade e exposição, caminhando para que os municípios se tornem capazes de absorver e superar os efeitos adversos dos desastres.

FIGURA 1 - QUADRO DE ADESÕES NO BRASIL

Fonte: Defesa Civil de São Paulo. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/cidades-resilientes>>

A Campanha Construindo Cidades Resilientes (MCRC) - lançada em maio de 2010 - aborda questões de governança local e risco urbano. A campanha é liderada pela UNDRR, mas é automotivada, baseada em parcerias e conduzida pela cidade com o objetivo de aumentar o perfil da resiliência e redução do risco de desastres entre os governos locais e comunidades urbanas em todo o mundo.

Os objetivos da Campanha Construindo Cidades Resilientes são, conscientizar os cidadãos e os governos em todos os níveis sobre os benefícios da redução dos riscos urbanos; Investir com sabedoria: Identificar alocações orçamentárias dentro dos planos de financiamento do governo local para investir em atividades de redução de risco de desastres; Construir com mais segurança: incluir a redução do risco de desastres nos processos participativos de planejamento do desenvolvimento urbano e proteger a infraestrutura crítica (UNISDR, 2017).

TABELA 1 - 10 PASSOS DA CAMPANHA (2012 E 2017)

https://www.unisdr.org/files/26463_guiagestorespublicosweb.pdf

10 Passos:

2012	2017
<ol style="list-style-type: none"> 1. Quadro Institucional e Administrativo 2. Recursos e Financiamento 3. Avaliações de Risco e Ameaças Múltiplas - Conheça seu Risco 4. Proteção, Melhoria e Resiliência de Infraestrutura 5. Proteção de Serviços Essenciais: Educação e Saúde 6. Construção de Regulamentos e Planos de Uso e Ocupação do Solo 7. Treinamento, Educação e Sensibilidade Pública 8. Proteção Ambiental e Fortalecimento dos Ecossistemas 9. Preparação, Sistemas de Alerta e Alarme, e Resposta Efetivos 10. Recuperação e Reconstrução de Comunidades 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizar para a Resiliência a Catástrofes 2. Identificar, Compreender e Usar Cenários de Riscos Atuais e Futuros 3. Fortalecer a Capacidade Financeira para a Resiliência 4. Prosseguir com o Design e Desenvolvimento Urbano Resiliente 5. Proteger as Zonas Naturais para Melhorar as Funções Protetoras Oferecidas pelos Ecossistemas Naturais 6. Fortalecer a Capacidade Institucional para a Resiliência 7. Compreender e Fortalecer a Capacidade Social para a Resiliência 8. Aumentar a Resiliência das Infraestruturas 9. Garantir a Preparação e a Resposta Eficaz a Catástrofe 10. Acelerar a Recuperação e Reconstruir Melhor

Fonte: UNISDR (2017) Como Construir Cidades Mais Resilientes - Um Manual para os Prefeitos e Líderes do Governo Local. Genebra, Suíça. Tabela do autor.

Nesse quadro são apresentados os 10 passos, a versão anterior com a atual e destacados aquelas que entram no tema de treinamento da população, aqui podemos ver uma mudança nas ordens dos passos de uma versão para outra, os recursos financeiros troca de lugar com avaliação de risco, destaca-se também o sétimo, que está mais ligado ao tema da preparação da população, o nono fala das respostas, sinais de alerta e o décimo seria após o desastre, como organizar essa recuperação.

É interessante avaliar a mudança em relação a atualização, houve uma inclusão da sociedade, da comunidade, de modo mais participativo ainda e pode-se perceber que o treinamento então inicia-se no primeiro quadro, e vai adentrando todos os outros, a proposta de incluir a população é apresentado de um modo mais orgânico no sentido de incluir para despertar esse interesse de participar dos treinamentos e não tratar como um fator isolado.

Sobre o preparo da população, percebe-se que ele acaba entrando em muitos temas porque o envolvimento da sociedade é algo que demanda tempo, confiança e informação clara.

Além disso, logo no início, em uma sessão do caderno, eles pontuam a importância da comunidade capacitada, apresentando que isso fortalece e destacam a importância desses grupos que estão em áreas mais vulneráveis de partilhar suas descobertas entre si, isso desperta interesse e faz com que todos os outros trabalhos sejam efetivos.

É importante destacar alguns passos apresentados na última versão da campanha, para a compreensão do treinamento da população e seu envolvimento desde o início visando o funcionamento do plano de resiliência, o primeiro trata da organização, estrutura de atores que vão coordenar as ações, criar uma liderança forte que envolva cidadãos e governança; o segundo passo, está ligado ao mapeamento, levantamento de dados, avaliação dos riscos, todos envolvendo a população, são apresentados exemplos desse mapeamento comunitário, que auxilia não só no levantamento de dados, mas também torna os programas subsequentes mais implementáveis a medida que os cidadãos se envolvem e ganham interesse; o sétimo passo concentra em envolver os cidadãos na redução do risco, sensibilizar, aborda questões sociais mais frequentes, discussões atuais, o objetivo é estar presente e entender as emergências do momento e procurar mobilizar soluções; o nono passo, diz respeito à

preparação e a resposta a catástrofes, sistemas de avisos, alertas, etc; No décimo passo, abordam questões pós desastre, recuperação e reconstrução, fala da importância de aumentar a resiliência da comunidade afetada, novamente de modo participativo, garantindo envolvimento e contando com a colaboração da população (UNISDR, 2017).

FIGURA 2 - O CICLO DE CONSTRUÇÃO DA RESILIÊNCIA UTILIZANDO OS 10 PRINCÍPIOS

O Ciclo de Construção da Resiliência utilizando os 10 Princípios.

Fonte: UNISDR (2017) Como Construir Cidades Mais Resilientes - Um Manual para os Prefeitos e Líderes do Governo Local. Genebra, Suíça: Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Catástrofes.

É apresentado ao final do caderno um ciclo de construção da resiliência, utilizando os 10 passos essenciais. Organizar, avaliar os riscos, desenvolver o plano de ação, implementar e monitorar, avaliar esse plano.

Portanto, tomar como referência a campanha para a construção do plano de resiliência é importante para garantir um resultado positivo da ação, analisando a campanha pode-se

concluir que o engajamento da população é algo fundamental para todo o processo de construção da cidade resiliente.

3 ESTUDOS DE CASO

3.1 CAMPINAS

O plano de resiliência de Campinas foi desenvolvido a partir da campanha da ONU, pode-se observar então algumas questões que envolvem o tema do treinamento da população, dedica-se uma sessão para a participação comunitária, com a ferramenta de mapeamento comunitário elaborado junto com o poder público e a comunidade, envolvendo os moradores no apontamento de riscos. Tendo como base o passo 2 da campanha. Visa reforçar a resiliência local e estimular a participação da comunidade. Para tanto, os próprios moradores estarão apontando os riscos existentes no seu meio e envolvendo-se com as ações de redução de riscos (PLANO DE RESILIÊNCIA DE CAMPINAS, 2017).

Na gestão da proteção civil são disponibilizadas algumas ferramentas tecnológicas, metodológicas e institucionais para essa gestão.

3.2 NOVA YORK

A stronger, more resilient New York (2013, p.157-160) O plano de resiliência de Nova York também dedica uma sessão sobre recorrer a comunidade para desempenhar papel fundamental na emergência, preparação e resposta.

O relatório descreve uma série de estratégias para cumprir este objetivo. A cidade também propõe mais duas maneiras de envolver comunidades, o desenvolvimento de um piloto avaliação das necessidades da comunidade e plano de ação para aumentar a capacidade local, e uma expansão de emergência da Comunidade existente do OEM Equipes de resposta (CERT). Além disso, a cidade buscará duas medidas para melhorar as agências, habilidades para coletar dados e disseminar informações para as comunidades em tempo real antes, durante e depois de condições meteorológicas extremas, eventos e outros desastres.

Segundo o plano, existem 4 iniciativas que envolvem essa ligação com a população, são eles:

- Iniciativa 1: Programa piloto para identificar e resolver lacunas na capacidade da comunidade em organizar e apoiar residentes e empresas.

- Iniciativa 2: Este programa prepara um grande número de voluntários locais para apoiar comunidades impactadas com tarefas de alto impacto, como distribuição de alimentos após um desastre. Prepara jovens de baixa renda para lideranças em suas comunidades, Workshop simplificado de resposta a desastres para participantes na vizinhança e sessões de desenvolvimento de habilidades para emergentes líderes imigrantes.

- Iniciativa 3: Ferramenta de tecnologia para servir como um Portal de serviços de emergência. Coletar dados pode resultar em melhorias na capacidade da cidade de identificar e responder às necessidades urgentes durante eventos climáticos extremos.

- Iniciativa 4: Criação de novo sistema online de contato de notificação de Emergência. Integrar com outros sistemas existentes de dados para transmitir informações.

4 REFERÊNCIAS PARA PLANO DE RESILIÊNCIA E DEFESA CIVIL

No contexto de nosso curso e com o objetivo de gerar propostas para um Plano de Resiliência Urbana para a cidade de São Paulo nos aspectos que dizem respeito ao Treinamento da População, partimos das propostas do UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, antigo UNISDR) em sua campanha mundial sobre *“Como Construir Cidades Mais Resilientes – Um Manual Para Líderes do Governo Local”*, e da Norma Brasileira da ABNT NBR ISO 37123 – Cidades e comunidades sustentáveis – Indicadores para cidades resilientes. Rapidamente chegamos à Defesa Civil como o órgão público municipal que mais se aproxima do que deveria ser o “Escritório de Resiliência” da cidade, em que pese a realidade de suas ações e responsabilidades ainda estarem distante até mesmo da própria legislação municipal de criação e regulação das atividades da Defesa Civil, como inclusive nos foi confirmado em entrevista que nos foi gentilmente concedida pela Geocientista Natália Leite de Moraes,

Diretora da Divisão de Prevenção da Defesa Civil da cidade de São Paulo, como veremos a seguir.

FIGURA 3 E 4 - REFERÊNCIAS PARA PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Fonte: UNISDR (2017) Como Construir Cidades Mais Resilientes - Um Manual para os Prefeitos e Líderes do Governo Local. Genebra, Suíça.

Fonte: Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para cidades resilientes - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A Campanha organizada pela ONU teve pronta recepção entre as cidades brasileiras e das 4.360 cidades que já aderiram ao programa pelo mundo, 1.078 estão no Brasil, porém, o que não sabemos é o que tem sido efetivamente realizado nestas cidades em termos de ações concretas para que as tornem Resilientes. Sabemos, por exemplo, que são poucas as cidades que chegaram ao seu Plano de Resiliência Urbana com ações e atividades alinhadas aos 10 princípios do Manual da UNDRR. Nada ainda podemos dizer em relação à aderência destes

municípios aos indicadores da NBR ISO 37123, dado que a mesma acabou de ser publicada em janeiro de 2021 e é natural que se levem alguns anos para que estes indicadores estejam sendo informados e monitorados para comparações entre cidades.

A importância dos Indicadores da NBR ISO 37123 é enorme para que as cidades se organizem em suas ações de resiliência de forma que os resultados possam ser comparáveis às ações de outras cidades brasileiras e ao redor do mundo.

À título de exemplo, o tópico de Economia visa orientar as cidades a medirem em milhões de R\$ reais os prejuízos causados por desastres no período de um ano, a fim de se ajustarem verbas adequadas no orçamento da cidade para programas de prevenção, dimensionamento de equipes e equipamentos de socorro em emergências recorrentes como queda de árvores, inundações, deslizamento de terra, até desastres mais traumáticos como a queda de um avião, um incêndio ou desmoronamento de um edifício, e por fim equipes de recuperação destes traumas urbanos.

O item 6. Educação – trata exatamente de nosso tópico focal, o Treinamento da População, e a Norma, buscando ser objetiva, estabeleceu critérios como % de Escolas com programas de treinamento, % da população treinada, % de publicações de treinamento em idiomas alternativos e interrupção educacional. Por outro lado, ao buscar indicadores objetivos, acaba por não revelar os conteúdos programáticos e o mais importante o envolvimento da população no entendimento dos riscos a que estão sujeitas e a adesão às rotinas e procedimentos em casos de acidentes e/ou situações emergenciais como falta de água, ou energia elétrica, etc.

FIGURA 5 – SUMÁRIO DA ABNT NBR ISO 37123:2021 E ANEXOS

1. Escopo	6. Educação
2. Referências Normativas	6.1 - % de Escolas que ensinam preparação para situações de emergência e Redução de Riscos de Desastres.
3. Termos e Definições	6.1.1 – Geral
4. Indicadores da cidade	6.1.2 – Requisitos do Indicador
5. Economia	6.1.3 – Fontes de dados
6. Educação	
7. Energia	6.2 - % da população treinada em preparação para situações de emergência e redução de riscos de desastres.
8. Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	6.3 - % de publicações de preparação para emergências fornecidas em idiomas alternativos
9. Finanças	6.4 – Interrupção educacional
10. Governança	
11. Saúde	
12. Habitação	
13. População e Condições Sociais	
14. Recreação (consultar NBR 37120)	
15. Segurança	
16. Resíduos Sólidos	
17. Esporte e Cultura (consultar NBR 37120)	
18. Telecomunicações	
19. Transporte	
20. Agricultura Urbana/Segurança Alimentar	
21. Planejamento urbano	
22. Esgotos (consultar NBR 37120)	
23. Água	
24. Relatório e manutenção de registros	

Anexo A
(informativo)

Tipologia de ameaças da cidade

A Tabela A.1 apresenta uma tipologia de ameaças enfrentadas por cidades. Esta tipologia e as definições associadas têm caráter apenas informativo. As tipologias e definições locais podem ser estabelecidas pelas próprias cidades ou por meio de normas ou regulamentos locais.

Esta tipologia é apresentada para ajudar as cidades a identificarem as potenciais ameaças que enfrentam, o que é relevante para muitos dos indicadores contidos neste documento. Também é fornecido como um guia para ajudar a identificar cidades irmãs que enfrentam ameaças semelhantes.

Tabela A.1 – Categorias de ameaça

Geofísico
Hidrológico
Meteorológico
Climatológico
Biológico
Extraterrestre
Tecnológico
Ambiental

[FONTE: Conselho Internacional de Ciência (ICSU). *Peril Classification and Hazard Glossary*^[26]. (Classificação de Perigos e Glossário de Ameaças)]

Anexo B
(informativo)

Mapeamento dos indicadores da ABNT NBR ISO 37123 para o processo de gerenciamento de riscos

Um dos principais focos de resiliência da cidade é o gerenciamento dos riscos que as cidades enfrentam. A Tabela B.1 destaca como os indicadores neste documento se relacionam com as principais etapas do processo de gerenciamento de riscos, conforme definido pela ISO 31000:2018.

Anexo C
(informativo)

Mapeamento dos indicadores da ABNT NBR ISO 37123 para o processo de gerenciamento de desastres

Uma cidade resiliente pode resistir, absorver, acomodar, adaptar-se, transformar e recuperar-se de efeitos de desastres e choques em tempo hábil e de maneira eficiente, inclusive por meio da preservação, restauração de estruturas e serviços básicos essenciais de maneira sustentável e por meio de práticas de gerenciamento de riscos. A Tabela C.1 mapeia como os indicadores neste documento estão relacionados aos principais elementos do processo de gerenciamento de desastres.

Anexo D
(informativo)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e o Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres

4.1 A DEFESA CIVIL NO MUNDO

Segundo as definições do governo federal, mundialmente, defesa civil ou proteção civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os acidentes tecnológicos, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social.

Muitos países ao redor do mundo têm defesa civil como organizações dedicadas à proteção dos civis dos ataques militares e prestação de serviços de socorro após desastres generalizados.

Dependendo do país e da época, a defesa civil é também referida por termos como defesa passiva, segurança civil, gestão de emergências, gestão de crises, serviços de emergência e proteção civil.

Na maioria dos países, a defesa civil é uma organização composta por voluntários gerenciada pelo governo.

A Defesa Civil tem tido papel especial nas ações de engajamento da população que começam em programas de avaliação de riscos, passam pelos mais diversos treinamentos e simulações de emergências (inundações, incêndios, ações policiais, tumultos de ordem social, entre outras possibilidades), e devem também estar envolvidas nas soluções de reconstrução do dano do desastre, de forma que a reconstrução dos danos possa reforçar este engajamento e percepção de que as futuras ações de medição de riscos, treinamentos, ações de socorro e recuperação de desastres tenham ainda mais aderência e reforce o círculo virtuoso que só o engajamento da população pode trazer. A impossibilidade de se prever a natureza, as dimensões e/ou quando um desastre irá acontecer, pede que a população esteja engajada e orientada sobre o que fazer em situações emergenciais, a fim de que vidas sejam salvas, mutilações sejam diminuídas, prejuízos materiais sejam minimizados, e que a recuperação dos danos seja a mais rápida e econômica possíveis.

4.2 A DEFESA CIVIL NO BRASIL

Segundo o governo federal, no Brasil as ações de proteção e defesa civil são desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil.

Todos os Estados brasileiros possuem um órgão responsável por desenvolver as atividades de proteção e defesa civil em seus respectivos territórios.

A realidade brasileira, no contexto de desastres, pode ser caracterizada pela frequência dos desastres naturais cíclicos, especialmente as inundações em todo o País, seca na região Nordeste e um crescente aumento dos desastres tecnológicos, devido ao crescimento urbano desordenado, às migrações internas e ao fenômeno da urbanização acelerada sem a disponibilidade dos serviços essenciais.

Em 1979 é criada a SEDEC - Secretaria Especial de Defesa Civil – para coordenar as iniciativas de defesa civil que já aconteciam nos Estados e assim se forma o Sistema Nacional de Defesa Civil no Brasil, e este modelo se repete no nível estadual e municipal. Em 2012 a Lei 12.608 estabelece os deveres e responsabilidades da União, Estados e Municípios a adotarem as medidas necessárias à redução de riscos de desastres e incorporação das ações de proteção e defesa civil em seus respectivos planejamentos, e já se chama a atenção sobre a necessidade de a população estar organizada, preparada e treinada sobre o que fazer e como fazer em situações de desastres.

FIGURA 6 – HISTÓRICO DA DEFESA CIVIL NO BRASIL 1940 A 1979

HISTÓRICO – Defesa Civil no Brasil

Fonte: MARANHÃO, 2017. Criação da linha do tempo, o autor.

FIGURA 7 – HISTÓRICO DA DEFESA CIVIL NO BRASIL 1988 A 2016

HISTÓRICO – Defesa Civil no Brasil

Fonte: MARANHÃO, 2017. Criação da linha do tempo, o autor.

4.3 A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

FIGURA 8 – CAPA DA DEFESA CIVIL DA CIDADE DE SÃO PAULO

Fonte: Facebook da Defesa Civil da Cidade de São Paulo

Segundo as informações encontradas no site da Defesa Civil da Cidade de São Paulo, em agosto de 1978 foi criado o Sistema Municipal Defesa Civil de São Paulo, por meio do Decreto Municipal nº 15.191/78, pelo então Prefeito Olavo Egydio Setubal.

Composto por duas comissões: COMDEC-Comissão Municipal de Defesa Civil (vinculada à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e constituída por um representante de cada uma das Secretarias Municipais e da Assistência Militar do Gabinete do Prefeito); e pela CODDEC-Comissão Distritais de Defesa Civil (com circunscrição nas respectivas Administrações Regionais, eram dirigidas pelos respectivos Administradores Regionais. Durante a ocorrência de evento desastroso e no período necessário à normalização da situação, o Presidente da COMDEC era investido de todos os poderes necessários em nome do Prefeito).

Em agosto de 2006, foi reorganizado, nessa ocasião o Coordenador Geral da COMDEC recebeu a competência de estabelecer as políticas e diretrizes de defesa civil em todas as suas fases de atuação (preventivas, de socorro assistencial e recuperativas), necessárias ao desempenho de suas atribuições.

Dessa forma, a COMDEC passa a ter como objetivo a redução de desastres, naturais ou antrópicos, compreendendo não apenas a resposta ao socorro, ações assistenciais e restabelecimento a normalidade social, mas também as ações preventivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres através de mapeamentos de áreas de risco geológico, sendo criada a função do Coordenador das Ações Preventivas e Recuperativas da COMDEC.

A COMDEC recebe a atribuição de coordenar as ações de socorro nas áreas atingidas pelos desastres, tendo por base a metodologia do Sistema de Comando e Operações em Emergência - SICOE, e passa a contar também com o Conselho Municipal de Defesa Civil - CONSDEC, constituído por representantes de diversas Secretarias Municipais, visando garantir a articulação das políticas públicas relacionadas à defesa civil com os demais setores da Administração Municipal.

Em abril de 2018, através do Decreto Municipal nº 58.199/18, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a COMDEC se torna uma unidade específica desta Secretaria. Nesse Decreto são apresentadas atribuições das unidades da COMDEC, denominada como Coordenação Municipal de Defesa Civil.

A COMDEC passa a ser integrada por quatro divisões: Divisão de Operações (DOP), com Centro de Controle Integrado 24 Horas da Cidade de São Paulo, com a principal função de comunicar as ocorrências e solicitar as providências necessárias aos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como aos de outras esferas de governo, de acordo com a natureza dos fatos, observadas as atribuições de cada órgão a ser envolvido; Divisão de Prevenção - DPREV, com a principal atribuição de atuar nas ações relacionadas à prevenção, mitigação, preparação e recuperação de situações de desastres naturais e tecnológicos; Divisão de Resposta - DRESP, atuando nas ações relacionadas a socorro e assistência em situações de desastre; e Divisões de Defesa Civil - DDEC, que consistem de unidades regionalizadas em Subprefeituras para executar principalmente as diretrizes e medidas de prevenção, operação e resposta no gerenciamento de riscos e atendimento a situações emergenciais nos territórios.

FIGURA 9 – HISTÓRICO DA DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO

HISTÓRICO – Defesa Civil em São Paulo

Fonte: Defesa Civil de São Paulo. Criação da linha do tempo, o autor.

4.3.1 ORGANIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO

A Coordenação Municipal de Defesa Civil do Município de São Paulo (COMDEC) está organizada de acordo com o disposto no Decreto nº 58.199, de 18 de abril de 2018. São atribuições da COMDEC:

VII - Articular e planejar, em integração com as Prefeituras Regionais, a realização de vistorias preventivas em edificações e áreas de riscos ambientais, bem como promover a intervenção preventiva e a remoção das populações residentes nas áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

VIII - Organizar, em integração com os órgãos competentes e integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil, abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - Manter a população informada sobre áreas de riscos ambientais e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre ações de prevenção, mobilização, articulação de sistemas de alertas e de resposta em circunstâncias de desastres;

X - Planejar e realizar regularmente exercícios simulados para contingências de defesa civil;

XIII - Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XIV - Desenvolver programa de capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil.

FIGURA 10 – DIVISÕES DA ORGANIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO

Fonte: Defesa Civil da cidade de São Paulo. Disponível em: <

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/defesa_civil/organizacao/index.php?p=247627>

I - Divisão de Operações (DOP)

Centro de Controle Integrado 24 Horas da Cidade de São Paulo (CCOI), receber e organizar informações sobre fatos relacionados a riscos ambientais e tecnológicos, bem como comunicar as ocorrências e solicitar as providências necessárias aos órgãos da Administração Pública Municipal, observadas as atribuições de cada órgão a ser envolvido de acordo com a natureza dos fatos.

De janeiro à setembro de 2019, foram recebidas e gerenciadas pelo CCOI um total de 17.817 ocorrências, sendo:

TABELA 2: OCORRÊNCIAS DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2019

Infiltração	1170	Erosão	523
Alagamento	246	Explosão	11
Inundação	255	Incêndio	194
Risco de deslizamento	357	Fogo em mata	25
Deslizamento	426	Rompimento de adutora	19
Risco de desabamento	1881	Rompimento de galerias de águas pluviais	96
Desabamento	627		
Rachadura de edificação	1493	Risco de queda de árvore	3869
Obra de arte danificada	32	Queda de galho	2128
Destelhamento	54	Queda de árvore	4119
Produtos perigosos	46	Vazamento de gás	62

Fonte: Defesa Civil da Cidade de São Paulo. Tabela do autor

II - Divisão de Prevenção (DPREV)

É responsável por planejar o desenvolvimento e implantação de programas de gestão de riscos ambientais e de mobilização comunitária, bem como articular a participação de profissionais da Defesa Civil em instâncias, organizações, grupos de trabalho, eventos técnicos, parcerias e outras ações relacionadas à proteção e defesa civil. A DPREV desenvolve os seguintes projetos:

- a. Mapeamento das áreas de risco geológico
- b. Mapeamento das áreas de risco hidrológico
- c. Mapeamento das áreas de risco tecnológico
- d. Mobilização e educação
- e. Planos Preventivos de Defesa Civil
- f. Grupos de Trabalho
 - i. GT Enchentes –
 - ii. Câmara Temática Metropolitana para Gestão dos Riscos Ambientais
 - iii. GTSIG-sistemas de informação geográfica

- iv. Plano de Ação Climática
- v. Comissão de Produtos Perigosos –
- vi. Comissão COMGAS
- vii. GT Barragens
- viii. GT Cidades Resilientes

III - Divisão de Resposta (DRESP)

Atualmente, a DRESP está subdividida em 11 Equipes de Resposta que atuam no atendimento das ocorrências no município. De janeiro à setembro de 2019, foram atendidas 17.817 ocorrências (separadas por tipologia no item 2.1).

IV - Divisões de Defesa Civil (DDEC)

As DDEC são ramificações da COMDEC nos territórios da Subprefeituras, de forma que há 32 DDECs lotadas em cada uma das 32 Subprefeituras do município. São responsáveis por executar as diretrizes e medidas de prevenção, operação e resposta no gerenciamento de riscos e atendimento a situações emergenciais nos territórios, bem como articular a atuação integrada com atores locais nas ações de gerenciamento de risco e atendimento das situações emergenciais. De janeiro à setembro de 2019, foram atendidas 17.817 ocorrências (separadas por tipologia no item 2.1).

A atuação da Defesa Civil é focada em desastres associados a incêndios e eventos climáticos, especialmente chuvas, com inundações, deslizamentos de terra em encostas, e quedas de árvores, entre os riscos mais importantes e frequentes. Baixas temperaturas também geram alertas para ações emergenciais para acolher populações vulneráveis em noites geladas. Os demais riscos como abastecimento de água, energia elétrica, entre os estudados em nosso curso, não são monitorados ou objeto de planos contingenciais, ou fazem parte de treinamentos da Defesa Civil.

A Divisão de Operações participa do CICC – Centro Integrado de Comando e Controle, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, integrando Secretarias e Órgãos Municipais como o CGE - Centro de Gerenciamento de Emergências, e a Defesa Civil Estadual. É neste Centro onde são registradas as ocorrências municipais que chegam a 17 mil e 800 por ano, entre: infiltrações, erosão, explosão, incêndio, queda de árvores (25% das 17 mil ocorrências) e assim todo tipo de desastre é catalogado para providências e estatísticas.

Destacamos também, a exemplo de diversos outros órgãos públicos do poder executivo, a Defesa Civil é demandada também para atender ações judiciais originadas pelo Ministério Público, e uma parte significativa dos funcionários acabam ocupados nestes atendimentos.

Na Divisão de Prevenção é onde são planejadas as ações de mapeamento de riscos, elaborados os Planos de Contingências em casos de desastres e programas de treinamentos que incluem ações educativas em escolas e exercícios de simulação de desastres.

A Defesa Civil está presente nas Redes Sociais com páginas no Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, com muita informação sobre suas atividades diárias e de mais longo prazo, como treinamentos, mapeamento de riscos e inspeções rotineiras e/ou emergenciais. Porém, sentimos falta de acesso aos 383 Planos de Contingências já desenvolvidos pela Defesa Civil e anexamos o mais recente que é o referente à Barragem de Rejeitos de Mineração em Perus.

FIGURA 11 – AÇÕES DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE SÃO PAULO

Fonte: Facebook Defesa Civil da Cidade de São Paulo. Disponível em:
<<https://www.facebook.com/defesacivil.pmsp/>>

Ações como o mapeamento de riscos e vistorias são uma constante nas rotinas de prevenção. O edifício que pegou fogo no centro de São Paulo é um desastre que pode voltar a acontecer dada a existência de vários edifícios invadidos na cidade de São Paulo. Normalmente são edifícios públicos, ou abandonados por seus proprietários, que estavam desocupados e que acabam sujeitos à processos de invasões. Cabe à Defesa Civil vistoriar e acionar outras secretarias e neste caso em especial o Corpo de Bombeiros, que são responsáveis diretos por providências como exigências por obras de recuperação e fiscalização de sistemas de segurança contra incêndios.

5 VIZINHANÇA SOLIDÁRIA

FIGURA 12 – CAMPANHA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA

Acesse as nossas redes sociais.

POLÍCIA MILITAR
SÃO PAULO
VOCÊ PODE CONFIAR

EMERGÊNCIA

190
POLÍCIA MILITAR

181
DISQUE-DENÚNCIA

193
CORPO DE BOMBEIROS

vizinhança Solidária

POLÍCIA MILITAR
SÃO PAULO
VOCÊ PODE CONFIAR

Resultados esperados

Reforçar que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. O Programa Vizinhança Solidária só atingirá seu objetivo se contar com a efetiva participação da comunidade, se cada um der a sua contribuição para melhoria da segurança pública.

Fonte: Policia Militar.

Disponível em: <<http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/index.php/programa-vizinhanca-solidaria/>>

Destacamos este programa da Polícia Militar do Estado para ilustrar como a mobilização e o engajamento da população são fundamentais para se ter êxito tanto em ações de segurança pública, como em ações de prevenção de desastres. É certo que não há condições operacionais para se ter “um guarda em cada esquina” então uma alternativa é treinar a população, e especialmente algumas lideranças locais para que sua atenção a pequenos indícios de crimes possa identificar situações de risco a serem prevenidos com ações de vigilância e investigações complementares.

Estes mesmos líderes locais podem também centralizar informações e serem procurados pelos vizinhos em casos de desastres e assim receberem orientações que salvam vidas, ao mesmo tempo em que as autoridades são comunicadas com muito mais assertividade sobre a gravidade de ocorrências, e assim podem tomar providências mais adequadas mobilizando especialistas para atendimento de cada caso.

FIGURA 13 – CAMPANHA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA

O QUE É?

É um conjunto de medidas destinadas a conscientizar as pessoas de uma comunidade da sua importância e responsabilidade na sua segurança pessoal e coletiva. Visa incentivar as ações de prevenção primária nos locais onde moram, trabalham ou estudam.

Qual a importância da prevenção primária?

A Prevenção Primária consiste nas ações destinadas a evitar ou reduzir a ocorrência de infrações penais por meio da identificação, avaliação, ou redução de condições propícias ao delito, como: falta de iluminação, terrenos baldios, buracos nas ruas, imóveis ou veículos abandonados, entre outros.

Por que participar?

A participação aproxima os vizinhos, demonstra a importância de cada um na vigilância do local, desenvolve o sentimento de responsabilidade social, dissipa as diferenças e melhora a organização urbana.

Responsabilidade da Polícia Militar e da comunidade.

A Polícia Militar é responsável por ofertar aos integrantes da comunidade ou seus representantes a implantação do programa, a realização de palestras de conscientização sobre ações de prevenção primária acerca de medidas básicas de segurança pessoal e coletiva.

A comunidade deve se organizar buscando a aproximação de seus integrantes para implementação do Programa e escolher quem serão os tutores.

Qual o custo?

A implantação do programa é gratuita, sendo que a comunidade poderá, caso considere necessário, custear equipamentos de segurança, de comunicação ou elaboração de placas de identificação, que serão colocadas nos locais onde o programa é desenvolvido.

NA PRÁTICA O PROGRAMA É DE ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, ABERTO A QUALQUER PESSOA. ELE PODE SER IMPLANTADO EM QUALQUER COMUNIDADE.

[smilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/index.php/programa-vizinhanca-solidaria/](http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/index.php/programa-vizinhanca-solidaria/)

Fonte: Polícia Militar. Disponível em:

<<http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/index.php/programa-vizinhanca-solidaria/>>

Este programa vem associar treinamento e engajar a população para que ela perceba a necessidade de estar preparada e saber reagir aos acidentes porque é isso que primeiro evita mortes, mutilações e perda de patrimônio privado ou público. E aí começa a envolver muito mais pessoas, porque se você não morrer, mas seu comércio, ou seu negócio for alagado numa inundação, muito mais gente estará atenta às ações de mapeamento de riscos e treinamentos contra desastres.

Está claro que treinamento e ocupação não é mais reunir as pessoas numa sala de aula e apresentar treinamentos como se tudo fosse previsível, quando não são, e contra a imprevisibilidade é preciso preparar o espírito das pessoas que formam as comunidades para que respondam adequadamente em situações de risco e desastres.

6 CONCLUSÕES

- **As Nações Unidas**, através do **UN Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR** – prevalecem como formuladora de políticas e diretrizes para programas de Redução de Riscos de Desastres, no nível mundial, e estimula as cidades a aderirem a sua campanha **MCR2030 - Construindo Cidades Resilientes** – “A Minha Cidade está se Preparando”
- O importante programa **“100 Resilient Cities” da Fundação Rockefeller** cumpriu seu papel ao despertar as cidades para se organizarem e se planejarem contra os **Riscos de Desastres**, mesmo que em sua breve existência, dado que começou em 2013 e foi encerrado em 2019. Acabou prevalecendo o programa da ONU, mais abrangente e anterior. A norma da **ABT NBR ISSO 37123**, baseada no Manual para Líderes do Governo Local Guia é também um dos mais importantes instrumentos de planejamento e gestão das ações preventivas, de socorro e recuperação de desastres, e a possibilidade de se medirem por indicadores normatizados, permitirá a troca de experiências e resultados alcançados, acelerando o aprendizado e reduzindo custos de implantação e gerenciamento dos **Plano de Resiliência Urbana**.

- Nossa percepção é de que as ações de **Treinamento e Educação tiveram uma mudança de foco a partir de 2017** no encontro de SENDAI, passando a serem **valorizadas as ações para que se obtenha um maior engajamento da sociedade em geral**, e em especial dos mais vulneráveis.
- Assim, valorizam-se atividades como a **participação de cidadãos (estudantes e adultos) na elaboração dos mapas de riscos**, seja para definir quais riscos devem ser priorizados e principalmente despertar um engajamento nas ações de prevenção, treinamentos específicos, e recuperação, decorrentes.
- **Na cidade de São Paulo**, a Defesa Civil subordinada à Secretaria de Segurança Pública, nos parece pouco valorizada diante das responsabilidades de Coordenadora das Ações Preventivas, de Socorro e de Recuperação de Desastres.
- Consideramos que a relevância e benefícios que sua atuação pode trazer às populações mais vulneráveis, além da redução de custos públicos e privados decorrentes de desastres, estão sendo subestimados sistematicamente pelos Prefeitos, que ainda não perceberam o alcance que o engajamento da população em atividades da Defesa Civil, podem inclusive transformarem-se em importantes ações políticas e votos nas próximas eleições.
- No cenário atual, identificamos a defesa civil como principal responsável dentro da cidade de São Paulo por treinamentos de prevenção, estão mais ligados a fatores climáticos, algumas observações sobre a pesquisa é que ela é pouco valorizada diante das responsabilidades de prevenção aos desastres, porque tem uma organização em relação aos serviços, mas a comunicação talvez seja falha, já que existem muitos planos feitos mas não temos conhecimento se são de fato inseridos e qual a eficácia deles.
- Em relação aos outros eixos apresentados em aula, entendemos que hoje estão muito segregados, não é que não exista caminhos para essa conscientização de treinar a população, mas por estarem separados acabam falhando na comunicação, por isso o plano

seria concentrar em um único escritório essas ações, a defesa civil entraria como colaboradora e cada setor especifica e aplica os treinamentos conectado com os demais.

FIGURA 14 – FORMAS DE APLICAÇÃO DO TREINAMENTO DA POPULAÇÃO EM CADA SETOR

Fonte: Esquema gráfico do autor

7 PROPOSTAS DE AÇÕES EMERGENCIAIS

- **Utilizar-se dos meios de comunicação** (Tv, rádio, internet) para informar como agir, avisos devem chegar às pessoas em risco, mensagens claras contendo informações simples e úteis, possibilitando respostas adequadas que ajudarão a proteger vidas e meios de subsistência.
- **Sistemas de comunicação em nível de comunidade** devem ser pré-identificados e vozes autoritárias apropriadas estabelecidas (estar em contato com líderes comunitários para comunicação em caso de ausência dos meios eletrônicos)
- **Criação de grupos virtuais com vizinhos próximos** (exemplo de Londres, vizinhança solidária-polícia militar, etc)
- **Sistemas de Alarmes**

FIGURA 15 – PROPOSTA A CURTO PRAZO

Fonte: Esquema gráfico do autor

A curto prazo no que diz respeito a população, são propostas mais ligadas a comunicação, o objetivo é orientar para gerar respostas mais adequadas das pessoas, ajudando a proteger vidas e os meios de subsistência.

- Tv, rádio, alarmes, informando como agir, dando avisos vindo por parte do governo e mensagens oficiais das equipes de emergência.
- Sistemas em nível de comunidade, aqui em casos de ausência dos meios eletrônicos, entrar em contato com líderes comunitários para orientações.
- Incentivar que a vizinhança possa se ajudar, dar apoio.

7.1 PROPOSTAS DE AÇÕES MÉDIO E LONGO PRAZO

- **Concentrar o treinamento/engajamento:** escritório da cidade para plano de resiliência
- Fortalecer Defesa Civil: Valorizar seu papel e elevar seu Executivo ao nível de Secretário.
- Divulgação e comunicação mais claras, objetivas, acessíveis
- Ferramentas tecnológicas, aplicativos para comunicação, coleta de dados e alertas
- Treinamentos específicos sobre cada crise mais recorrente: inundação, falta de água, falta de energia, ações policiais, crimes, problemas trânsito
- Educação e treinamento de conscientização em escolas, associações de moradores, jovens, comunidades

FIGURA 16 – PROPOSTA A LONGO PRAZO

Fonte: Esquema gráfico do autor

Na proposta de médio e longo prazo, propomos a criação do escritório de resiliência que possa juntar todas as ações de treinamento, o objetivo é conscientizar sobre a importância da segurança, garantindo que todo o plano seja efetivo. Colocamos como status de secretária municipal que tem essa responsabilidade de gerar indicadores através da norma, pra que essas ações sejam monitoradas durante todo o processo.

A base da proposta está ligada as orientações da campanha da ONU e da Norma ABNT NBR ISO 37123, que tem o foco no engajamento da população, esse processo anterior de integrar as pessoas, no mapeamento, criando parcerias entre todos, civis, setor privado e autoridades, tem como foco fortalecer essa comunidade e assim a vizinhança saberá o que fazer na crise, treinando lideranças comunitárias, estabelecendo canais de atendimento na crise, além de usar das ferramentas tecnológicas para coleta de dados e comunicação.

Dentro desse processo de engajamento podemos criar os treinamentos sobre crises mais recorrentes, através de simulados, sempre conscientizando e educando nas escolas sobre os riscos e como reagir.

8 ANEXOS – ENTREVISTA COM DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO

ENTREVISTA COM NATÁLIA LEITE DE MORAIS

Diretora da Divisão de Prevenção da Defesa Civil da cidade de São Paulo

Destacamos resumidamente as informações baseadas na entrevista, conforme abaixo:

Em que pese constar no Decreto de 2018 sua atribuição como Secretaria Executiva do CONSDEC (Conselho Municipal de Defesa Civil), que deveria reunir representantes de cada Secretaria Municipal para discutir assuntos relativos aos Riscos de Desastres, seu Mapeamento e Ações Preventivas, em suas respectivas secretarias, o Conselho nunca se reuniu, ficando claro que o assunto segue o que já se consagrou como cultural do brasileiro, a falta de foco para assuntos de Prevenção de Desastres, de modo que iniciativas para melhorarmos nossas estruturas de Defesa Civil vêm usualmente após alguma tragédia que recoloca o assunto em pauta e novas promessas são feitas.

Programas de Treinamento da População e o Engajamento da População.

Temos alguns projetos interligados, em que pese serem tratados individualmente por conta de suas dimensões, e o projeto que mais avançou nos quesitos de treinamento foi o da Defesa Civil na Escola, existente desde 2012, que foi sendo adaptado ao longo do tempo e em 2019 juntamos duas Diretorias Regionais de Ensino (Itaquera e Santo Amaro) para um treinamento de 20 horas para os Professores, com a participação de outras secretarias (saúde e meio ambiente), quando incluímos atividades de campo. Com a pandemia o curso passou a ser online e no final do ano passado todos os professores estavam treinados.

Com a população, sempre há um ajuste de acordo com a administração municipal, e os contatos se dão através dos representantes da Defesa Civil em cada Sub Prefeitura (de 3 a 6 funcionários, e o líder é ocupado por um comissionado e os demais concursados).

Estas equipes das Sub Prefeituras são as responsáveis pelo pronto atendimento das ocorrências, pelas fiscalizações e vistorias preventivas nas áreas de riscos já mapeados

preventivamente na sua respectiva região e pelo contato diretos com as lideranças locais. Quando a Divisão de Prevenção vai a campo para atualização dos mapas de riscos geológico, tecnológico e hidrológico, normalmente é acompanhada destas equipes e lideranças locais.

Estas visitas são sempre oportunidades para estreitar os relacionamentos com estas lideranças, chamar a atenção para os riscos mais importantes e sabendo que não existem sistemas de alertas na cidade de São Paulo, treinamos os moradores para que observem os sinais de alertas naturais, como por exemplo o nível dos córregos, estalos em barrancos, isolar áreas em dias de chuvas mais fortes, porém estas atividades acabaram muito prejudicadas pela pandemia, e estão suspensas.

Comunicações com a População

Não há sistemas de alarmes nas áreas de riscos e os sms de chuvas são da Defesa Civil Estadual. O CGE tbém é um importante centro de informações e divulgam boletins diários que são transmitidos pelos órgãos de imprensa, principalmente rádios da capital.

O foco e o local do CGE e CICC são diferentes, sendo o CGE mais focado nas questões climáticas, especialmente chuvas. Já o CICC (CICCR e CCOI) foi criado para a Copa do Mundo e hoje é um importante centro de informações compartilhado por concessionárias de serviços, metro, CPTM, e atendem registros pelo tel. 156, coordenando as equipes de respostas para cada ocorrência.

Demais Riscos

Não há participação da Defesa Civil em crises como a decorrente da greve dos caminhoneiros, abastecimento de água ou energia elétrica, nem mesmo como assunto para Treinamentos.

O que está avançando são o mapeamento e atuações em Riscos Tecnológicos como ocupações irregulares de edifícios da região central de SP (riscos de incêndio, como o ocorrido recentemente no Largo do Paissandu), junto à Gasodutos da Petrobrás e/ou Comgás, transportes rodoviários de produtos perigosos. A Defesa Civil não tem responsabilidade de

ações de respostas nestes casos, à cargo da CETESB e Bombeiros, ficando a Defesa Civil como apoio para a coordenação de outras secretarias, como a de Assistência Social, demandada em casos em que há necessidade de acomodar desabrigados decorrentes do desastre.

Operações Policiais

Ainda são poucas as ocorrências relevantes nesta esfera e a Defesa Civil não tem sido demanda para este problema, e principalmente, a Defesa Civil não deve se confundir com a Polícia, dado que a natureza de sua atuação pedir a aproximação da população e não é possível fazer esta aproximação se o papel da Defesa Civil for confundido com o papel da Polícia e/ou Guarda Civil Metropolitana.

ANEXOS:

Planos de Contingências

- 1- Barragens de Rejeitos de Mineração da cidade de São Paulo
- 2- JT-14 Barrocada II

9 BIBLIOGRAFIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 37123:2021: Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para cidades resilientes. 1 ed. Rio de Janeiro, 2021. 100 p.

DEFESA CIVIL DE CAMPINAS E AISR – AI Systems Research, Making Smart Cities, 2017. Plano de Resiliência de Campinas 2017 – 2020.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Defesa Civil Estadual. 2021. Disponível em: <http://www.defesacivil.sp.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2021.

LISA CHAMBERLAIN. The Death and Life of the Resilient City Movement. 2020. Disponível em: <https://commonedge.org/the-death-and-life-of-the-resilient-city-movement/>. Acesso em: 15 maio 2021.

MADEIROS, HELERIANY; GRIGIO, ALFREDO; PESSOA, ZORAIDE (2018). **Desigualdades e justiça ambiental: um desafio na construção de uma cidade resiliente**. Revista de Geografia e Ordenamento do Território (GOT), n.º 13 (junho). Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, p. 247-265, [dx.doi.org/10.17127/got/2018.13.011](https://doi.org/10.17127/got/2018.13.011).

MCR2030. United Nations Office for Disaster Risk – UNDRR. 2021. Disponível em: <https://mcr2030.undrr.org>. Acesso em: 05 maio 2021.

MORAIS, N. L. de **Capacidade adaptativa específica do município de São Paulo às mudanças climáticas: uma análise a partir do mapeamento das áreas de risco, sistema de alerta e planos de contingência de Defesa Civil**. 2019. 139 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

NEW YORK CITY PANEL ON CLIMATE CHANGE (NPCC). **Building the Knowledge Base for Climate Resiliency**, New York City Panel on Climate Change 2015 Report. Annals of the New York Academy of Science. 2015.

POLITICA NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL. PNPDEC. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm. Acesso em: 10 maio 2021.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Defesa Civil da cidade de São Paulo. 2021. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/defesa_civil. Acesso em: 20 maio 2021.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Reorganização da Secretaria de Segurança Pública, Decreto Nº 58.199/2018. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58199-de-18-de-abril-de-2018>. Acesso em: 15 maio 2021.

RESILIENT CITIES NETWORK. Cities for a Resilient Recovery. [ca 2020]. Disponível em: <https://resilientcitiesnetwork.org/programs/cities-for-a-resilient-recovery/>. Acesso em: 30 abr. 2021.

SÃO PAULO. DEFESA CIVIL DA CIDADE DE SÃO PAULO. **Página do Facebook**. 2021. Facebook: @defesacivil.pmsp. Disponível em: <https://www.facebook.com/defesacivil.pmsp/>. Acesso em: 29 maio 2021.

SÃO PAULO. DEFESA CIVIL DA CIDADE DE SÃO PAULO. **Página do Instagram**. 2021. Instagram: @defesacivil.pmsp. Disponível em: <https://www.instagram.com/explore/locations/297983441/defesa-civil-de-sao-paulo>. Acesso em: 29 maio 2021.

SÃO PAULO. DEFESA CIVIL DA CIDADE DE SÃO PAULO. **Página do Youtube**. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UChJSCR-IV8I7j9XAbLNGCGw>. Acesso em: 29 maio 2021.

SÃO PAULO. PREFEITURA DE SÃO PAULO. GeoSampa. 2021. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em: 05 maio 2021.

SIMIÃO, Lucas Frates. **Participação ativa cidadã na gestão de riscos de desastres no estado do Paraná : uma análise de percepção à luz da Campanha "Construindo Cidades Resilientes"**. 2019. 227 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná, 2019.

SUASSUNA, Cynthia Carneiro de Albuquerque. **Cidade resiliente: sistema de indicadores dos aspectos institucionais**. 2014. 291f. Dissertação (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2014.

THE CITY OF NEW YORK. One New York: The Plan for a Strong and Just City. 2017. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/onenyc/downloads/pdf/publications/OneNYC.pdf>. Acesso em 02 junho 2021.

UNDRR. United Nations Office for Disaster Risk. 2021. Disponível em: <https://www.undrr.org/about-undrr>. Acesso em: 05 maio 2021.

UNISDR (2012). Como Construir Cidades Mais Resilientes - Um Guia para Gestores Públicos Locais. Tradução de: How to Make Cities More Resilient - A Handbook for Mayors and Local Government Leaders. Genebra, Suíça: Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres.

UNISDR (2017) Como Construir Cidades Mais Resilientes - Um Manual para os Prefeitos e Líderes do Governo Local. Genebra, Suíça: Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Catástrofes.

UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais - Dinâmica Populacional. 2019. Disponível em: <https://population.un.org/wpp/>. Acesso em: 19 maio 2021.

WORLD ECONOMIC FORUM. Global Risk Report 2021. 2021. Disponível em: <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021>. Acesso em: 20 maio 2021.